

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН НА МЕТАЛЛЫ И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ (1992 - 2025): $R^2=1,0$ (ФАЗА РОСТА) и $R^2=0,92$ (ФАЗА СНИЖЕНИЯ)

В.А. Белкин

Аннотация

В докладе используется методологический подход, основанный У. С. Джевонсом и А. Л. Чижевским. Годы солнечных циклов были пронумерованы по установленному в астрофизике Солнца порядку, сгруппированы и сопоставлены со средними арифметическими значениями индексов мировых цен на металлы. Полученные модели имеют коэффициенты детерминации равные 1,0 (фаза роста солнечной активности) и 0,92 (фаза её снижения). Прогнозное значение мирового индекса цен на металлы для 2026-го года равняется 115,65, а для 2027-го года 127,53.

Ключевые слова

Глобальный индекс цен на металлы, циклы солнечной активности, числа Вольфа, экономические циклы

В своей статье «Солнечно - коммерческие циклы» У. С. Джевонс расположил один под другим графики циклов солнечной активности (циклов чисел Вольфа) и циклов цен на кукурузу в Дели за период 1760 – 1810 гг. [1, Р.227], то есть **сопоставил** солнечную и экономическую активность.

А.Л. Чижевский в монографии «Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца» в главе 4 «Солнце и эпидемии» на рис. 33 построил диаграмму, на которой изображён **средний за сто лет** цикл солнечной активности (цикл чисел Вольфа) и средние по годам солнечного цикла случаи заболеваемости холерой в России за период 1823 – 1923 гг. [2, С.201]. То есть он применил метод наложения эпох.

В настоящем исследовании на одной диаграмме **сопоставляются** между собой средние числа Вольфа и средние арифметические значения индексов мировых цен на металлы за 1992 - 2025 гг.

Среднегодовые числа Вольфа – основного показателя солнечной активности (СА) - были взяты с известного астрофизического сайта по определению, сохранению и распространению международного числа солнечных пятен [3]. Они представлены в столбце 2 таблицы 1.

Порядковые номера лет в столбце 3 таблицы 1 определены следующим образом. Первым в цикле СА считается первый год начала её роста, то есть роста числа Вольфа, которое представлено в столбце 2. Далее годы нумеруются по порядку, и последним в цикле считается год минимума СА. Годы минимумов числа Вольфа в таблице 1 выделены синим цветом. Годы максимумов выделены красным цветом.

На сайте федерального резервного банка Сент-Луиса представлены статистические данные по годовым значениям глобального индекса цен на

металлы за период 1992 - 2025 г. [4]. Они представлены в столбце 4 таблицы 1. При этом индекс мировых цен на металлы 2016-го года был принят за 100.

Таблица 1. Среднегодовые числа Вольфа, порядковые номера лет в циклах СА и глобальный индекс цен на металлы, 1992 - 2025.

1. Годы. The years	2. Число Вольфа. Wolf numbers, 1990 - 2025 гг.	3. Порядковый номер года в цикле солнечной активности. The serial number of the year in the cycle of solar activity	4. Глобальный индекс цен на металлы. Global price of Metal index, 1992 - 2025
1992	133	6	47,88
1993	76,1	7	40,45
1994	44,9	8	47,18
1995	25,1	9	57,52
1996	11,6	10	50,94
1997	28,9	1	50,91
1998	88,3	2	41,03
1999	136,3	3	41,39
2000	173,9	4	47,93
2001	170,4	5	41,79
2002	163,6	6	41,33
2003	99,3	7	48,38
2004	65,3	8	67,23
2005	45,8	9	82,84
2006	24,7	10	130,10
2007	12,6	11	160,66
2008	4,2	12	144,28
2009	4,8	1	121,44
2010	24,9	2	185,84

2011	80,8	3	209,36
2012	84,5	4	172,10
2013	94	5	165,42
2014	113,3	6	145,27
2015	69,8	7	105,60
2016	39,8	8	100,00
2017	21,7	9	122,19
2018	7	10	130,29
2019	3,6	11	135,32
2020	8,8	1	140,01
2021	29,6	2	205,41
2022	83,2	3	193,90
2023	125,5	4	188,55
2024	154,6	5	184,95
2025	123,2	6	188,83
2026		7	

Далее статистические данные таблицы 1 были сгруппированы по порядковым номерам лет в циклах СА. В столбце 2 таблицы 2 показано количество лет с данным порядковым номером за период 1992 - 2025 гг.

Таблица 2. Группировка данных таблицы 1 по порядковым номерам лет в циклах солнечной активности

1. Порядковый номер года в цикле солнечной активности. The serial number of the year in the cycle of solar activity.	2. Количество таких лет за период 1992 - 2025 гг. The number of such years for the period 1992 - 2025.	Среднее арифметическое значение (arithmetic mean):		5. Отношение к индексу предыдущего года. Relative to the previous year's index.
		3. числа Вольфа. Wolf number, 1992 - 2025.	4. глобального индекса цен на металлы. Global price of Metal index, 1992 - 2025.	
1	3	14,17	104,12	0,72
2	3	47,60	144,10	1,38
3	3	100,10	148,21	1,03
4	3	127,97	136,19	0,92
5	3	139,70	130,72	0,96
6	4	133,28	105,83	0,81
7	3	81,73	64,81	0,61
8	3	50,00	71,47	1,10
9	3	30,87	87,52	1,22
10	3	14,43	103,77	1,19
11	2	8,10	147,99	1,43
12	1	4,20	144,28	0,97
Итого:	34			

На основе строк 1 – 5 (годы роста СА) и столбцов 3 и 4 табл. 2 на рис. 1 построена диаграмма. Коэффициент детерминации на данной диаграмме равняется 1,0 (полином 3-ей степени). Поскольку полученное значение $p = 0,0387$ строго меньше критического уровня 0,05, параболическая модель является статистически значимой на 5% уровне значимости.

Рис. 1. Годы роста числа Вольфа и глобальный индекс цен на металлы, 15 лет наблюдений за 1992– 2025, метод наложения эпох

На основе строк 6 – 12 (годы снижения СА) и столбцов 3 и 4 табл. 2 на рис. 2 построена следующая диаграмма. Полученное значение $p = 0,0112$ строго меньше уровня 0,05. Это означает, что кубическая модель для спадающей ветви солнечного цикла является высокозначимой.

Аппроксимирующие функции на диаграммах на рис. 2 и 3 позволяют получать прогнозы индекса цен на металлы на основе прогнозного числа Вольфа. Прогнозное число Вольфа можно определить на основе актуального прогноза NASA, который представлен на рис. 3.

Рис. 2. Годы снижения чисел Вольфа и глобальный индекс цен на металлы, 19 лет наблюдений за 1992 – 2025, метод наложения эпох

Рис. 3. Прогноз развития текущего 25-го цикла солнечной активности.

Фактический глобальный индекс цен на металлы 2025-го года (6-ой год текущего цикла СА) равняется 188,83. 2026-ой год является 7-ым годом текущего 25-го цикла СА. Отношение среднего индекса 7-го года к оному 6-го года равняется 0,61. Следовательно, прогнозное значение индекса 2026-го года равняется $188,83 * 0,61 = 115,65$.

Аналогичным образом определяем, что прогнозное значение индекса 2027-го года равняется $115,65 * 1,10 = 127,53$.

Науку, изучающую связи солнечной и экономической активности я ранее предложил назвать гелиоэкономикой.

Такие события как санкции, войны, эпидемии и другие могут приводить к неточности разработанного прогноза.

Список литературы

1. Jevons, W. S. 1882. The solar-commercial cycles. Nature. July 6, pp. 226 – 228.
2. Чижевский, А. Л. Земное эхо солнечных бурь, М., издательство «Мысль», 1976, 367 с.
3. World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number. Sunspot Number. Yearly mean total sunspot number [1700–now]. [online] Available at: <https://www.sidc.be/SILSO/datafiles>
4. Federal Reserve Bank of St. Louis. Economic data. - <https://fred.stlouisfed.org/series/PMETAINDEXM#>
5. NASA. - <https://www.nasa.gov/solar-cycle-progression-and-forecast/>